

Documento Justificativo

Autor: Ramón López de Benito

TÍTULO: Glitchtopías, Investigación-creación en torno a las narrativas glitch y la estética del error frente a la inteligencia artificial a través de tres casos de estudio:

- Adam Respawn*, (2025)
- Ethereal*, (2025)
- Artificial Bloom*, (2025)

Justificación de la investigación

Ethereal

Artificial Bloom

Adam Respawn

Resumen: Esta aportación extraordinaria consiste en un conjunto coherente de tres obras de creación audiovisual desarrolladas íntegramente por Ramón López de Benito en 2025, como resultado de una línea de investigación-creación basada en la práctica artística.

El proyecto contribuye al progreso del conocimiento en Bellas Artes mediante una investigación en torno al error digital (glitch), la materialidad algorítmica y la reconstrucción simbólica en entornos digitales. Las piezas se alejan de usos instrumentales de la tecnología para emplear el medio audiovisual como una herramienta activa de investigación. La originalidad del conjunto radica en su madurez metodológica, demostrando cómo la distorsión e iteración formal generan conocimiento artístico verificable. El proyecto aborda retos estratégicos del área de Bellas Artes, como la desmaterialización de la imagen y la relación entre procesos orgánicos y simulaciones artificiales, aportando soluciones creativas, innovadoras y coherentes con la generación de nuevos enfoques metodológicos aplicables al campo del arte contemporáneo y los estudios visuales.

La investigación se articula metodológicamente a través de tres casos de estudio con sus correspondientes ejes conceptuales:

Ethereal, 2025: Obra seleccionada en Pabellón The Distance of Blue, en el marco de la 7ª edición de la Wrong Biennale, Propone una IA autoconsciente que habita la naturaleza como extensión de sí misma. Plantea un escenario de simbiosis "tecno-bio" donde lo intangible se convierte en categoría estética, analizando cómo la tecnología se integra en los ciclos naturales.

Artificial Bloom, 2025: Obra seleccionada en Pabellón Compost, en el marco de la 7ª edición de la Wrong Biennale, y en Certamen Reflections 2025, New York. Profundiza en la paradoja de la sobreproducción inherente a la IA generativa. La obra emplea material de IA desechado para reflexionar sobre la saturación de imagen generada, transformando residuos visuales en paisajes de crecimiento continuo que remiten a dinámicas biológicas reinterpretadas digitalmente.

Adam Respawn, 2025: Obra seleccionada en convocatoria Glitchtober 25, New York. La obra investiga la fragmentación del canon mediante la digitalización 3D de la figura de Adán pintada por Durero. Utiliza el fallo tecnológico (glitch) no como residuo, sino como metodología investigadora para reflexionar sobre la persistencia de la identidad y la obsolescencia en la cultura visual post-digital.

Caso de estudio: Ethereal (2025)

Ethereal, 2025. Ramón López de Benito
Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025,
proyecto comisariado por Ping Ho,
The Distance of Blue

Ethereal, fue seleccionada en régimen de concurrencia competitiva internacional en el certamen The Distance of Blue (en el contexto de The wrong Biennale 25), comisariado por Ping Ho. La obra configura un paisaje digital mediante procesos de edición de vídeo, modelado generativo 3D, glitches y recursos de imagen generativa por IA. (En la parte superior, una de las mallas 3D utilizadas en la producción de Ethereal)

The
Distance of
Blue.

Enlace a video desde certamen <https://thedistanceofblue.com/gallery?work=ethereal>

Enlace a video desde web artista <https://vimeo.com/1157238821?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Ethereal, se presenta como un territorio imaginario donde una IA autoconsciente imagina y habita la naturaleza como una extensión de sí misma, integrándose de forma simbiótica en los ciclos naturales para dar lugar a un nuevo paisaje “tecno-bio”. En *Ethereal*, lo natural y lo digital convergen disolviendo sus límites para integrarse en un tejido ecológico tecno-bio.

Documentación gráfica: Ethereal (2025)

The
Distance of
Blue.

Ethereal, 2025. Ramón López de Benito
Obra seleccionada en **The Wrong Biennale 2025**,
proyecto comisariado por Ping Ho,
The Distance of Blue

Descripción técnica. *Ethereal* (2025). Videoarte,
formato 16:9, canal único de vídeo 4K con audio, 1
minuto de duración en bucle.

Enlace a video desde certamen <https://thedistanceofblue.com/gallery?work=ethereal>

Enlace a video desde web artista <https://vimeo.com/1157238821?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Artificial Bloom, 2020. Ramón López de Benito

Itinerancia:

Obra seleccionada en **The Wrong Biennale 2025**,
(Proyecto comisariado Compost)

Obra seleccionada en Certamen **Reflections 2025**,
(New York)

Artificial Bloom ha sido seleccionada para formar parte del proyecto expositivo **Compost (Wrong Biennale)** que aborda curatorialmente la paradoja de la sobreproducción y la selección “antinatural” inherentes a la generación de imágenes por IA. Este proyecto curatorial propone una segunda vida para estos subproductos descartados, transformando los desechos digitales en materia prima para la creatividad colectiva. **Artificial Bloom** explora en este contexto, la hibridación entre procesos orgánicos y simulaciones artificiales a partir de material generado con IA desechado y donado al proyecto. La obra transforma residuos visuales en paisajes de crecimiento continuo, cuestionando la sobreproducción y la selección “antinatural” en el ecosistema digital.

Artificial Bloom ha sido seleccionada recientemente para formar parte de Reflecciones 2025, donde las obras fueron valoradas por su capacidad para conectar, provocar y reflejar el cambiante panorama digital de 2025” (acreditado en bases pagina 53)

Enlace a vídeo: <https://vimeo.com/1146603721?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Artificial Bloom (2025). Videoarte, formato 16:9, canal único de vídeo 4K con audio, en bucle.

Artificial Bloom, 2020. Ramón López de Benito

Itinerancia:

Obra seleccionada en **The Wrong Biennale 2025**,
(Proyecto comisariado Compost)

Obra seleccionada en Certamen **Reflections 2025**,
(New York)

Artificial Bloom (2025). Video arte un canal de video en bucle.16:9, 4K, con audio.

Enlace a vídeo: <https://vimeo.com/1146603721?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Caso de estudio: Adam respawn (2025)

Adam respawn, 2025. Ramón López de Benito
Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva
Glitchtober 2025

Adam Respawn, 2025. videoarte en GIF. 9:16, 4K con sonido.

(izq) proceso de digitalización 3D a partir de obra de Durero
(dcha) captura pantalla Adam Respawn.

Descripción

Adam Respawn, pieza de videoarte en Gif, 9:16, en 4K con audio, fue seleccionada en régimen de concurrencia competitiva internacional para el certamen Glitchtober 2025 (New York), en representación del prompt “Offspring”. La convocatoria proponía 31 prompt (uno por cada día de octubre) de los que se eligió un único artista por prompt. En este contexto curatorial, la obra responde a la idea “Offspring” proponiendo una relectura crítica del origen, la descendencia y la regeneración desde una perspectiva post-digital.

Enlace:

<https://vimeo.com/1127116216?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Documentación gráfica: Adam respawn (2025)

Adam respawn, 2025. Ramón López de Benito
Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva
Glitchtober 2025

Justificación de la investigación

Adam Respawn, propone un “renacimiento” inestable, donde lo clásico se reprograma, y donde la noción de descendencia se reimagina desde la lógica del fallo, la copia y la mutación digital. Así, la digitalización 3D de la figura clásica de Adán (Durero), rodeada de glitch, emerge como un cuerpo “recompilado”, ni plenamente humano ni completamente sintético. El error, la saturación y la distorsión operan como estrategias visuales que cuestionan la idea de génesis, identidad y continuidad biológica, desplazándolas hacia un territorio de reproducción artificial y herencia algorítmica.

Enlace: <https://vimeo.com/1127116216?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Calidad del medio de difusión-exhibición Internacionalización

La relevancia de esta aportación se avala por la selección de las obras que la componen en contextos internacionales de máxima competitividad con procesos de evaluación externa cualificada (comisariado especializado) y por la itinerancia de la obra *Artificial Bloom*.

- **The Wrong Biennale (7ª Edición, 2025):** Certamen de referencia global en arte digital avalado por la Mención de Honor de la Comisión Europea (S+T+ARTS) y miembro de la IBA (International Biennial Association). Su prestigio institucional es equiparado por El País a la Bienal de Venecia (página 31), siendo destacada por The New York Times (página 32,33), y Artforum (Top 10 mundial) como el evento definitivo para la vanguardia tecnológica. Su innovadora arquitectura híbrida convierte la virtualidad en una virtud de ubicuidad global, alcanzando una audiencia masiva de millones de espectadores, lo que constituye un indicio de impacto social y visualización de primer orden. Las obras *Ethereal* y *Artificial Bloom* fueron seleccionadas mediante procesos de evaluación cualificada por comités internacionales; *Ethereal* fue distinguida como imagen de cabecera en el proyecto The Distance of Blue, subrayando una excelencia visual y conceptual que contribuye significativamente al progreso del conocimiento en la investigación-creación artística.

Innovación en el Formato y Ubicuidad Global: *The Wrong Biennale* presenta un formato híbrido y descentralizado que constituye una solución creativa innovadora a los retos de difusión de la investigación-creación contemporánea. Su arquitectura se organiza a través de una red global de pabellones virtuales y "embajadas" físicas, una estructura que permite la itinerancia simultánea y la persistencia de los resultados de investigación en el tiempo. Este carácter conectividad y accesibilidad, garantiza que la obra sea consultada de forma ubicua, superando las barreras geográficas y democratizando el acceso al conocimiento artístico.

Por otro lado parte *Adam respawn* y *Artificial Bloom* fueron seleccionadas en sendos certámenes de arte digital de vanguardia en Nueva York: Estos salones, como Reflections 2025 y Glitchtober, se centran en el arte digital con peso conceptual, seleccionando piezas que desafían la percepción y capturan cambios tecnológicos profundos, lo que garantiza que la obra no solo tiene un valor estético, sino que contribuye al debate sobre la evolución del paisaje digital

- **Showcase Glitchtober 2025:** La obra *Adam Respawn* fue seleccionada y exhibida en el Lower East Side de Manhattan, específicamente en el espacio The Skinny (174 Orchard St.) La Curatoría del evento corrió a cargo de Objkt, Glitch Artists Collective, Jrdscft, y The Visceral Glitch. La obra fue elegida como única representante para el prompt específico propuesto por el certamen "Offspring", evidenciando su alto peso conceptual entre una amplia concurrencia internacional.

- **Showcase Reflections 2025:** La obra *Artificial Bloom*: curado por Daniel Kramer (Visceral Glitch), La selección se basó en la capacidad de la obra para desafiar la percepción y reflejar cambios tecnológicos profundos.

Perfil Curatorial y proceso de selección

El impacto científico de la aportación se acredita mediante su validación en circuitos de excelencia internacional que aplican procesos de revisión, mediante comités de expertos y curadurías de prestigio descritas a continuación

The distance of blue

Ethereal, fue seleccionada en régimen de concurrencia competitiva internacional en el certamen The Distance of Blue (en el contexto de The wrong Biennale 25), y fue comisariado por:

Ping Ho, artista y curadora taiwanesa con experiencia internacional en prácticas curatoriales experimentales y en proyectos de arte contemporáneo que traspasan los marcos institucionales tradicionales. Su trabajo explora temas de migración, memoria, desplazamiento y la relación entre imagen, sonido y objeto, integrando enfoques interdisciplinarios en espacios alternativos de exhibición. [Ping Ho+1](#). Ping Ho ha participado en el New York Curatorial Seminar 2025, un programa de desarrollo profesional del Independent Curators International (ICI) en Nueva York, diseñado para fortalecer prácticas curatoriales emergentes y conectar a profesionales con redes globales de arte. [curatorsintl.org](#). Su trabajo curatorial ha sido presentado en entornos internacionales incluyendo Taiwán, Estados Unidos, la República de Corea, los Países Bajos y otros contextos culturales diversos, donde ha colaborado con artistas y colectivos interdisciplinarios para activar entornos no convencionales de exhibición y fomentar la participación comunitaria. [Ping Ho](#)

Glitchtober 2025

La obra ***Adam Respawn***. fue seleccionada en régimen de concurrencia competitiva internacional para el certamen Glitchtober 25, que tuvo lugar en la ciudad de New York en octubre de 2025. La curatoría de dicho certamen fue realizada en conjunto por:

Objkt.com – plataforma Web3 / mercado de arte digital y NFT que apoyó la edición 2025 del proyecto, permitiendo que se organizaran envíos, almacenamiento descentralizado de obra (IPFS) y visibilidad en entornos blockchain. [Mazin](#)

Glitch Artists Collective – colectivo internacional / comunidad de artistas glitch que contribuye a la difusión y selección de obras alrededor de eventos y desafíos de glitch art. [Instalker](#)

Glitch The Visceral Glitch (Daniel Kramer), artista digital y organizador principal del Digital Art Salon, curador de arte glitch y figura clave en la escena de arte digital en NYC. [Mazin+1](#)

Jrdscft, colaborador principal en Glitchtober desde sus primeras ediciones y co-curador del proyecto 2025. [Mazin](#)

Esta co-curaduría descentralizada combina curadores individuales por una comunidad artística internacional y una plataforma digital de arte NFT. [Mazin](#)

Perfil Curatorial y proceso de selección

Reflections 2025, Digital art Showcase, New York

La obra *Artificial Bloom* fue seleccionada en régimen de concurrencia competitiva internacional en el certamen Rlectións 2025, comisariado por Daniel Kramer.

Daniel Kramer, The VisceralGlitch. El proyecto Glitchtober Digital Art Salon y la convocatoria Reflections 2025 están vinculados a Daniel Kramer, artista y curador activo bajo el alias profesional The Visceral Glitch, con base en Brooklyn (Estados Unidos). Kramer es un creador AR y de glitch art con más de 15 años de trayectoria en diseño, motion art y dirección visual. Su obra artística ha sido exhibida en espacios destacados como Times Square y Shibuya (Tokio), así como en ferias como Nolcha Shows (Nueva York y Miami). Además, ha organizado y facilitado encuentros curatoriales y comunitarios de arte digital como el Digital Art Salon y ha sido panelista en eventos internacionales como “NFT + IRL” en NFT NYC 2025. Estos antecedentes refuerzan su papel como profesional con criterio curatorial, presencia internacional y relevancia en la escena del arte digital contemporáneo. [The Visceral Glitch](#)

Compost 2025

La obra *Artificial Bloom* fue seleccionada en régimen de concurrencia competitiva internacional en el proyecto curatorial Composta, comisariado por **Ricardo Bodini, Camila Jordan y MarkleSparkles**, curadores activos en el marco de The Wrong Biennale 2025-26, una bienal internacional de arte digital de carácter descentralizado y competitivo.

Ricardo Bodini cuenta con una trayectoria continuada como curador dentro de The Wrong Biennale, habiendo comisariado distintos espacios curatoriales como Exphygit Corpse y Compost, proyectos centrados en prácticas colaborativas, procesos digitales híbridos y experimentación colectiva en red. Su labor curatorial se caracteriza por la articulación de marcos conceptuales que integran obra de artistas de múltiples nacionalidades, evidenciando un criterio sostenido y reconocido dentro de redes internacionales de arte digital.

Camila Jordan desarrolla su actividad curatorial en proyectos vinculados a plataformas de arte digital contemporáneo, participando como co-curadora en pavilions como Exphygit Corpse y Composta. Su trabajo se orienta a la selección y contextualización de obras digitales en entornos expositivos online e híbridos, contribuyendo a la definición de criterios curatoriales compartidos en contextos internacionales y colaborativos.

MarkleSparkles combina su práctica artística con una labor curatorial activa en proyectos de The Wrong Biennale, formando parte de equipos curatoriales responsables de la selección de obra en pavilions como Exphygit Corpse y Composta. Su participación recurrente en estos proyectos refleja una práctica curatorial sostenida y reconocida dentro de comunidades internacionales de arte digital y nuevos medios.

Enlace a curatoria: https://www.ricardobodini.com/compost_curators/

Transferencia e impacto en medios de difusión especializados

La transferencia e impacto de los resultados de esta investigación-creación se fundamentan en una sólida proyección global en circuitos internacionales de máximo prestigio institucional, y una amplia difusión en medios especializados:

Transferencia medios de difusión-exhibición: La selección de las obras *Ethereal* y *Artificial Bloom* para la 7ª Edición de The Wrong Biennale (2025) sitúa la aportación en un certamen líder avalado por la Comisión Europea (Mención S+T+ARTS) y la IBA (International Biennial Association). Este medio ha sido equiparado por El País a la Bienal de Venecia y destacado por cabeceras como The New York Times y Artforum (Top 10 mundial) por alcanzar una audiencia masiva estimada en millones de visitantes, lo que constituye un indicio de impacto social y visualización de primer orden. Dentro de este marco, la obra *Ethereal* fue distinguida como imagen de cabecera en el proyecto The Distance of Blue, consolidando su excelencia visual. Esta proyección se refuerza mediante la participación en certámenes altamente competitivos en Nueva York, como Glitchtober 2025 y Reflections 2025 (en el espacio The Skinny, Manhattan), bajo el comisariado de expertos vinculados al Independent Curators International y redes de vanguardia como The Visceral Glitch.

La transferencia científica y profesional (medios especializados), se acredita (página 15 en adelante) mediante la indexación en Artfacts (base de datos global líder en el seguimiento de carreras artísticas) y una extensa recepción crítica en medios especializados como ART-MAGAZINE.AI, AAARTSALLIANCE, IssueWire (EE. UU.) y el portal de tendencias ArtSticker. Asimismo, el impacto se expande a través de análisis profundos en cabeceras de pensamiento y crítica como Refresh Magazine, que dedica una reseña específica ("Logging into The Wrong") al rigor conceptual de la muestra, y Digest Headfoundation de Singapur, que aporta su particular análisis bajo el prisma de la cultura y la sociedad contemporánea. Otras plataformas de referencia como The Landscape is Dead (LIDS), el portal M4ZIM y el influyente blog de Joelle McTigue han documentado la participación del investigador, subrayando la capacidad de la obra para "reflejar el cambiante panorama digital". Finalmente, el respaldo institucional de Braga Media Arts (Ciudad Creativa de la UNESCO) y la presencia en nodos tecnológicos como Objkt.com y Webbie Social certifican una internacionalización efectiva y una trascendencia que cumple estrictamente con los estándares de relevancia e impacto exigidos por la ANECA para el área de Bellas Artes.

Impacto social

(audiencia, medios, agentes sociales)

El impacto social de esta investigación-creación se fundamenta en su capacidad para transferir conocimiento artístico original a audiencias globales no académicas, situando el debate sobre la inteligencia artificial y la estética del error en el espacio público internacional. En este caso, el impacto científico (validado por comisariados de prestigio) y el impacto social coinciden de forma intrínseca: la excelencia del medio de exhibición es, simultáneamente, la garantía de una difusión masiva y diversa que trasciende las instituciones tradicionales de Bellas Artes.

- **Alcance y Audiencia Masiva** (Validación NYT): Las obras *Ethereal* y *Artificial Bloom* han sido difundidas a través de la 7ª Edición de The Wrong Biennale (2025), certamen que cuenta con una audiencia estimada en millones de visitantes y espectadores, métrica avalada por cabeceras de referencia como The New York Times y El País.

La estructura descentralizada y ubicua de la bienal permite que los resultados de la investigación sean accesibles desde cualquier punto geográfico y a cualquier tipo de público, superando las limitaciones físicas de los centros de arte y cumpliendo con el indicio de uso y visualización masiva en infraestructuras digitales de gran escala.

- **Presencia en Medios y Reconocimiento Institucional:** La relevancia de la aportación queda acreditada por su cobertura en medios de comunicación y plataformas internacionales de perfil híbrido (técnico y generalista). Destaca la difusión por parte de Braga Media Arts, entidad que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO (Creative City) por su liderazgo en artes mediáticas, así como reseñas en portales de alcance global como AAARTSALLIANCE y la revista Digest Headfoundation (Singapur). Estas menciones demuestran que el contenido de la investigación es objeto de interés para la administración pública y la sociedad civil transnacional.

- **Colaboración con Agentes Sociales:** El proyecto *Artificial Bloom* implementa una metodología de creatividad colectiva al integrar residuos digitales y material de IA desechado donado por la comunidad, transformando subproductos tecnológicos en materia prima artística. Asimismo, la participación en el Digital Art Salon de Nueva York y el certamen Glitchtober en The Skinny (Manhattan) facilitó la interacción directa con colectivos como el Glitch Artists Collective. El respaldo de plataformas líderes como Objkt.com (apoyo a la edición 2025) certifica una transferencia exitosa del conocimiento artístico hacia el sector de las industrias creativas y tecnológicas (Web3), validando la aplicación práctica de la investigación en entornos socioeconómicos avanzados.

Contribución a la ciencia abierta

Siguiendo las directrices de la Ley de la Ciencia y los requisitos de ANECA para fomentar el acceso libre y gratuito a los resultados de investigación, esta aportación cumple con estándares exigibles de apertura y transparencia en los siguientes términos:

- **Grado de Apertura y Accesibilidad:** los resultados finales de la investigación (las tres piezas audiovisuales) son íntegramente accesibles en abierto. Las obras cuentan con identificadores y enlaces permanentes en plataformas de difusión pública como Vimeo y YouTube, garantizando que cualquier evaluador o ciudadano pueda acceder a la versión final de la aportación sin barreras económicas ni técnicas.
- **Uso de Licencias y Almacenamiento Descentralizado:** En consonancia con el fomento de licencias copyleft, el proyecto ha utilizado para su difusión en el certamen Glitchtober 2025 tecnologías de almacenamiento descentralizado (IPFS), asegurando la persistencia de los datos y la integridad de la obra de forma independiente a servidores comerciales centralizados.
- **Transparencia Metodológica:** La aportación incluye en su narrativa y en los portales de exhibición (The Distance of Blue, Compost) una descripción detallada de los procesos de creación. Esta política de metodología publicada en abierto permite la replicabilidad y el escrutinio científico de los procesos de investigación-creación artística, uno de los indicios valorados positivamente por el baremo.
- **Identificadores Persistentes:** Cada una de las piezas audiovisuales se presenta vinculada a una URL/URI única y permanente, cumpliendo con la obligatoriedad de presentar registros que faciliten el rastreo cronológico y la verificación de la difusión en los años sometidos a evaluación, como se detallan a continuación:

Identificadores persistentes como contribución a ciencia abierta

Ethereal, 2025:

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde web del artista:
<https://vimeo.com/1157238821?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde web The Distance of Blue (Wrong Biennale)

<https://thedistanceofblue.com/gallery?work=ethereal>

Adam respawn, 2025:

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde web del artista:
<https://vimeo.com/1127116216?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde web Compost (Wrong Biennale)

https://www.ricardobodini.com/compost_mycelium/

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde canal del certamen Glitchtober. Digital Art Showcase, (minuto 13:08)

https://www.youtube.com/watch?v=y9XQc5K0hgo&list=PLlxraSGamvQsTfGg14guX4r_FmtqEOY2N&index=4&t=6s

Artificial Blomm, 2025:

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde web del artista
<https://vimeo.com/1146603721?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Identificador persistente (URL única permanente) Enlace desde canal Youtube del certamen Reflection 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=nXfboLONEcU>

Difusión

documentos justificativos

Difusión en medios especializados

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Ethereal, (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025,
proyecto comisariado por Ping Ho, **The Distance of
Blue**

Captura de pantalla web del certamen comisariado The
Distance of Blue

La portada del certamen utiliza como cabecera Ethereal
obra de Ramón López de Benito

Link <https://thewrong.org/TheDistanceOfBlue>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Ethereal (2025).

Seleccionada en The Wrong Biennale 2025, proyecto comisariado The Distance of Blue

Captura de pantalla web del certamen comisariado The Distance of Blue, con acceso a la obra Ethereal, de Ramón López de Benito entre los artistas seleccionados.

Enlace:

<https://thedistanceofblue.com/gallery>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Ethereal (2025).

Seleccionada en The Wrong Biennale 2025,
proyecto comisariado por Ping Ho The Distance of
Blue

Captura de pantalla web del
certamen comisariado The
Distance of Blue, con información
relativa al artista y a la obra
seleccionada.

Enlace:

<https://thedistanceofblue.com/gallery?work=ethereal>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Ethereal, (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025, proyecto comisariado por Ping Ho, **The Distance of Blue**

Captura de pantalla web del certamen comisariado The Distance of Blue, con acceso a la obra *Ethereal*, de Ramón López de Benito como parte de una selección de artistas internacionales, y referencia a la curadora Ping Ho.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Ethereal, (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025,

proyecto comisariado por Ping Ho, **The**

Distance of Blue

Captura de pantalla web del certamen comisariado The Distance of Blue, con acceso a la obra *Ethereal*, de Ramón López de Benito

Enlace:

<https://thedistanceofblue.com/gallery?work=ethereal>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025

proyecto **Composta**, comisariado por

Ricardo Bodini
Camila Jordan
MarkleSparkles

Captura de pantalla web del certamen comisariado Compost. Con referencia a los artistas seleccionados internacionalmente, equipo curatorial y sedes

Enlace: <https://thewrong.org/Compost>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025

proyecto **Composta**, comisariado por

Ricardo Bodini
Camila Jordan
MarkleSparkles

Captura de pantalla web del certamen comisariado Compost. La portada del certamen muestra el nombre de los artistas seleccionados internacionalmente, (Resaltado) Ramón López de Benito

Enlace:

<https://www.ricardobodini.com/compost/mycelium/>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025

proyecto **Composta**,
comisariado por

Ricardo Bodini
Camila Jordan
MarkleSparkles

Captura de pantalla web
del certamen Compost,
con referencia al equipo
curatorial y la relación de
artistas seleccionados.

Enlace:

https://www.ricardobodini.com/compost_curators/

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Adam Respawn (2025).

Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva **Glitchtober**.
New York

Comisariado por:
Objkt, Glitch Artists Collective y The Visceral Glitch

Difusión: captura de pantalla de acceso a la obra en canal promocional del certamen en plataforma Youtube

Enlace minuto 13:08:

https://www.youtube.com/watch?v=y9XQc5K0hgo&list=PLIxxraSGamvQsTfGg14guX4r_FmtqEOY2N&index=4&t=6s

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Adam Respawn (2025).

Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva **Glitchtober**.
New York

Comisariado por:
Objkt, Glitch Artists Collective y The Visceral Glitch

Difusión: captura de pantalla de acceso a la obra en canal promocional del certamen en plataforma Youtube

Enlace minuto 13:08:

https://www.youtube.com/watch?v=y9XQc5K0hgo&list=PLlxraSGamvQsTfGg14guX4r_FmtqEOY2N&index=4&t=6s

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Adam Respawn (2025)

Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva **Glitchtober. New York**

Comisariado por:
Objkt, Glitch Artists Collective y The Visceral Glitch

Captura de pantalla web del certamen, con referencia al autor entre los artistas seleccionados. Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=y9XQc5K0hgo>

Traducción reseña curatorial:

Glitchtober 2025 se estrenó el 22 de octubre en The Skinny (NYC), como parte del Digital Art Salon. Esta proyección en vivo presentó 31 piezas glitch —cada una seleccionada a partir de convocatorias abiertas que respondían a los prompts diarios de octubre.

La colección fue comisariada por The Visceral Glitch, Jrdscct y Glitch Artists Collective, con el apoyo de Objkt.com. Cada día de octubre, se invitó a los artistas a crear en torno a un único concepto. Recibimos una oleada de propuestas y se seleccionó una sola obra para representar cada día. Este vídeo reúne todas ellas y ahora está disponible online.

Glitchtober nació en 2018 como un reto personal de Jrdscct, ofreciendo una alternativa glitch a Inktober: una obra diaria, de inspiración oscura y basada en el error, sin necesidad de saber dibujar. En 2020 se convirtió en un evento global, con listas de prompts co-creadas por Jrdscct y Maddy y adoptadas por el Glitch Artists Collective. Desde entonces, artistas de todo el mundo han contribuido con obras visuales, música, escritura y escultura, compartidas en plataformas como Instagram y Twitter. En 2025, Glitchtober entra en una nueva era. Con el apoyo de Objkt y Tezos, el proyecto se expande hacia Web3 sin perder su esencia: experimentación, libertad creativa y el poder del glitch.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Cartel del Certamen

Adam Respawn (2025).

Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva **Glitchtober**.
New York

Comisariado por:
Objkt, Glitch Artists Collective y The
Visceral Glitch

Difusión: Cartel promocional inauguración en
New York
The Skinny 174 Orchard St

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en Reflections
2025
Digital Art Showcase 12/25
New York

comisariado por:
Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Difusión: captura de pantalla Web del certamen
con referencia a sumario, motivación de la
convocatoria

Enlace:

<https://webbiesocial.com/insights/glitch-to-glory-the-visceral-glitch-unveils-reflections-2025-digital-art-showcase-in-nyc>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en Reflections
2025
Digital Art Showcase 12/25
New York

comisariado por:
Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Difusión: captura de pantalla Web del certamen
con referencia a sumario, motivación de la
convocatoria y a obra seleccionada Artificial
Bloom

Enlace:

<https://webbiesocial.com/insights/glitch-to-glory-the-visceral-glitch-unveils-reflections-2025-digital-art-showcase-in-nyc>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en Reflections
2025
Digital Art Showcase 12/25
New York

comisariado por:
Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Difusión: captura de pantalla Web del certamen
con referencia a sumario, motivación de la
convocatoria y a obra seleccionada Artificial
Bloom

Enlace:

<https://webbiesocial.com/insights/glitch-to-glory-the-visceral-glitch-unveils-reflections-2025-digital-art-showcase-in-nyc>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión: Web del certamen **Artificial Bloom** (2025)

Obra seleccionada en Reflections 2025. Digital Art Showcase 12/25 New York

comisariado por:
Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Justificación: curatoría,
convocatoria abierta,
internacional, carácter
investigador, evento
expositivo en New York.

Enlace:

<https://webbiesocial.com/open-calls/reflections-of-2025-digital-glitch-art-showcase>

Traducción: Reflections 2025 es un showcase de arte digital de vanguardia que se celebra a final de año en la ciudad de Nueva York, reuniendo a creadores locales y artistas digitales internacionales en una velada de experimentación visual inmersiva. Organizado por The Visceral Glitch, este salón curado destaca lo mejor del glitch art, el arte generado por IA, las visuales basadas en código, las experiencias en realidad aumentada y los formatos digitales experimentales—todas las obras seleccionadas por su capacidad de resonar, provocar y reflejar el paisaje digital en constante evolución de 2025.

Esta edición especial de Reflections se centra en el arte digital con peso conceptual: piezas que permanecen en la mente, desafían la percepción y capturan los cambios emocionales y tecnológicos del año. Vive el evento en directo el 18 de diciembre de 2025 en The Skinny, situado en 174 Orchard St., Lower East Side, Nueva York, NY—un escenario perfecto para una noche de creatividad digital que empuja los límites. Acompáñanos en NYC en uno de los eventos de arte digital más esperados de 2025, celebrando la innovación, la reflexión y la comunidad global del arte digital.

The screenshot shows the 'Reflections of 2025 - Digital Glitch Art Showcase' page on the Webbie Social website. The page features a dark theme with a purple sidebar navigation menu. The main content area has a green header with 'Upgrade to Webbie Plus - 7.99 /month' and a purple 'Upgrade Now' button. The title 'Reflections of 2025 - Digital Glitch Art Showcase' is prominently displayed. Below the title, the text describes the event as a cutting-edge end-of-year digital art showcase in New York City, bringing together local creators and international digital artists. It mentions that the event is hosted by The Visceral Glitch and highlights various digital art formats like glitch art, AI-generated art, and AR experiences. The page also includes submission requirements, such as the format being 'Any', the aspect ratio being '16:9 - Landscape', and the deadline being 'December 16, 2025'. At the bottom, there are buttons for 'Apply Now', 'Add to Calendar', and 'Learn More'.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: EL PAÍS

Titular: Cuatro canales en 'streaming' para una selección de lo mejor del arte digital

Justificación indicio de calidad;

“**The Wrong es la bienal de arte más grande del mundo. Muchos medios de comunicación, The New York Times entre otros, la consideran la respuesta del mundo digital a Venecia**”.

Enlace: <https://elpais.com/cultura/2020-04-06/cuatro-canales-en-streaming-para-lo-mejor-del-arte-digital.html>

The image shows a screenshot of a web browser displaying an article from EL PAÍS. The article title is "Cuatro canales en 'streaming' para una selección de lo mejor del arte digital". The main image is a digital artwork titled "Oasis or mirage?" by Léa Porré, showing a vast, white, undulating landscape under a bright sky, framed by a green metal structure. Below the image, there is a caption: "Una captura del cortometraje 'Oasis or mirage?' de Léa Porré." The article is by ALESSANDRO LEONE, dated 05 ABR 2020. The text of the article is partially visible, mentioning "The Wrong es la bienal de arte más grande del mundo. Muchos medios de comunicación, The New York Times entre otros, la consideran la respuesta del mundo digital a Venecia." A blue box highlights this sentence. In the bottom right corner, there is a blue square with the white text "O₂".

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: referencia en web del certamen a número de visitantes publicado en **New York Times**, **estimado en millones de visitantes**

Titular: What's Right About The Wrong Biennale?

“Counting its viewership in the millions, The Wrong just might be the world's largest art biennale — the digital world's answer to Venice. To visit, art lovers needn't purchase a plane ticket, book a hotel or queue outside galleries: Admission requires only internet access.”

Enlace: <https://thewrong.org/press>

virtual art community and bring our work out of obscurity.”

What's right about The Wrong?
The New York Times.

Counting its viewership in the millions, The Wrong just might be the world's largest art biennale — the digital world's answer to Venice. To visit, art lovers needn't purchase a plane ticket, book a hotel or queue outside galleries: Admission requires only internet access.

Reshaping the experience of art.
Fakewhale.xyz

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: **THE NEW YORK TIMES.**

Titular: What's Right About The Wrong Biennale?

Referencia a visitantes estimada en millones por The New York times:

“Counting its viewership in the millions, The Wrong just might be the world's largest art biennale — the digital world's answer to Venice. To visit, art lovers needn't purchase a plane ticket, book a hotel or queue outside galleries: Admission requires only internet access.”

Traducción: “Con millones de espectadores, The Wrong podría ser la bienal de arte más grande del mundo: la versión digital de Venecia. Para visitarla, los amantes del arte no necesitan comprar un billete de avión, reservar un hotel ni hacer cola en las galerías: la entrada solo requiere acceso a internet.”

Enlace: <https://www.nytimes.com/2018/01/22/arts/design/the-wrong-biennale.html>

The image is a screenshot of a web browser displaying a New York Times article. The browser's address bar shows the URL: [nytimes.com/2018/01/22/arts/design/the-wrong-biennale.html](https://www.nytimes.com/2018/01/22/arts/design/the-wrong-biennale.html). The page header includes the New York Times logo, a search icon, and a navigation menu with 'ART & DESIGN' selected. There are also buttons for 'SUBSCRIBE FOR €0.50/WEEK' and 'Account'. The main content area features a large image of a VR simulator with a steering wheel and multiple screens. Below this, the article title 'What's Right About The Wrong Biennale?' is displayed in a large font. The sub-headline reads: 'Bringing together 1,500 artists across the internet, the global digital art festival known as The Wrong is a democratic alternative to the often elitist system of fairs. Here's a quick tour through its treasures.' Below the text are social sharing icons for 'Share full article', a bookmark icon, and a comment icon with the number '1'. At the bottom of the screenshot is a vibrant, colorful digital art installation with glowing lights and abstract shapes.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados
Adam Respawn (2025).

Obra seleccionada en la convocatoria internacional competitiva **Glitchtober**.
New York

Comisariado por:
Objkt, Glitch Artists Collective y The Visceral Glitch

Difusión: Portal web M4ZIM
Titular: Digital Art Showcase in NYC:
Glitchtober 2025

Enlace: https://www.m4zin.net/post/digital-art-showcase-in-nyc-glitchtober-2025?utm_source=chatgpt.com

The screenshot shows a web browser window with the URL [m4zin.net/post/digital-art-showcase-in-nyc-glitchtober-2025?utm_source=chatgpt.com](https://www.m4zin.net/post/digital-art-showcase-in-nyc-glitchtober-2025?utm_source=chatgpt.com). The page has a dark theme and a navigation menu with links for 'WEB PORTAL', 'ONGOING PROJECTS', 'ARCHIVED PROJECTS', 'PORTFOLIO', 'MUSIC VIDEOS', 'COMMISSIONS', and 'EXHIBITIONS'. Below the menu, there are category links: 'All Posts', 'Unstable Reality', 'Phantasmagoria', 'Corrupted Souls', 'LORE', 'EXHIBITIONS', and 'Main Page'. The main content area features a post by 'VirtualM4SHIN' from 26th Oct 2025, titled 'Digital Art Showcase in NYC: Glitchtober 2025'. The post includes a video player showing a glitched forest scene with a play button in the center. Below the video, the text reads: 'My artwork made for Glitchtober 2025, for the Day 6 prompt "Swamp," was showcased in New York City at The Skinny's Digital Art Salon, alongside 31 artists. This year, I contributed to Glitchtober 2025 every single day and connected with glitch artists from around the world. In my works for Glitchtober 2025, I combined a variety of glitch techniques — datamoshing, databending, analog video synthesizer glitches, and AI models trained on my own glitch art and motion patterns. Using all these mediums together, I built interconnected worlds around them. The Day 6 piece was one of those worlds, titled "Broadcasting from Swampkin Dreamstate." "Swampkin Dreamstate" is a recurring concept in my earlier works — using the swamp as a metaphor for mental states that trigger hallucinatory visions, revealing shifting images formed around the idea of swamps. That was my contribution to Glitchtober 2025.'

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Ethereal, (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale

2025,

proyecto comisariado por Ping Ho,

The Distance of Blue

Difusión: captura de pantalla web Portal

AAARTSALLIANCE

Titular: Call For Submissions THE

DISTANCE OF BLUE

Enlace:

<https://www.aaartsalliance.org/opportunities/the-distance-of-blue#:~:text=Selected%20works%20will%20be%20featured,exhibitions%20worldwide%2C%20earning%20international%20recognition.>

The screenshot shows a web browser window with the URL [aaartsalliance.org](https://www.aaartsalliance.org). The page is titled "OPPORTUNITIES" and features a call for submissions for "THE DISTANCE OF BLUE" by Ping Ho. The submission deadline is July 31, 2025, and it was posted on April 02, 2025. The text describes the exhibition as a metaphor for longing, displacement, and transformation, inspired by Rebecca Solnit's *The Blue of Distance*. It invites artists to explore themes of distance, memory, technology, and nature. The exhibition will be featured in *The Distance of Blue*, a pavilion within the 7th Edition of The Wrong Biennale. A list of requirements includes video, image-based works, sound, text, AI-influenced art, and project documentation. A "CONTACT" button is visible, and a "SIGN UP FOR UPDATES" banner is at the bottom right.

OPPORTUNITIES

CALL FOR SUBMISSIONS

THE DISTANCE OF BLUE

Ping Ho
Remote

DEADLINE
Jul 31, 2025

POSTED
Apr 02, 2025

CONTACT

TYPE
[Call for Submissions](#)

TAGS
[Film/Media](#), [Multidisciplinary](#), [Photography](#), [Poetry](#), [Visual Art](#)

MORE INFORMATION
<https://thedistanceofblue.carrd.co/>

REQUIREMENTS

All digital works across various mediums are welcome, including but not limited to:

- Video (experimental, animation, moving image, etc.)
- Image-based works (digital painting, photography, AI-generated visuals)
- Sound (soundscapes, experimental audio, AI-generated compositions)
- Text (poetry, essays, generative writing)
- AI-influenced art (email if there's any question)
- Project documentation (be creative!)

Works must be suitable for an online exhibition format.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Sign up for updates and support our work with a tax-deductible donation!

SUBSCRIBE **DONATE**

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: captura de pantalla web Portal
THE LANDSCAPE IS DEAD

Titular: LIDS at The Wrong Biennale 7th
Edition.

Enlace:

<https://www.thelandscapeisdead.com/lids-at-the-wrong-biennale-7th-edition/#:~:text=The%20Distance%20of%20Blue%20is,the%20near%20and%20the%20far.>

The screenshot shows a web browser displaying the website 'the landscape is dead'. The page features a dark header with the site name and navigation links: HOME, ABOUT US, EXHIBITIONS, and CONTACT US. The main content area is white and contains the following text:

LIDS at The Wrong Biennale 7th Edition.

From Nov 1, 2025 – Mar 31, 2026, The Landscape is Dead is a participating artist in [The Distance of Blue at The Wrong Biennial](#).

The Distance of Blue is an online exhibition pavilion curated by Ping Ho as part of The Wrong Biennale 7th Edition. The exhibition explores the ocean as a metaphor for longing, displacement, and transformation—drawing inspiration from Rebecca Solnit's idea of the blue of distance. Bringing together artists working with digital media, AI, and imagery, the pavilion reflects on how blue, both color and concept, embodies the tension between the visible and the invisible, the near and the far. It invites viewers to drift across screens as if over water, encountering works that question the boundaries of place, memory, and connection in our increasingly fluid digital world.

Artists in the The Distance of Blue include: Adrian Sorin Sinescu, Alexandra Light, Andrey Berger, BAKUDI SCREAM, blanche the vidiot (Szabina Péter, Kristóf János Bodnár), Bodini, castrouperly + madison mae parker, Chen-Yi Wu, Durdija Vucinic, EJ Lee, emily d'achiardi, Enrico Dedin, erica shires, F. C. Zuke, forevermidi.com, Gia Abucejo, GoodBytes, gordon fung, Harper Austin, Hengyi Tong, Hesam, HWIY, Ikkamatti Hauru, Iza Koczanowska, Jamey Hart, Jiaqi Liu, Julie Derbyshire, Keithlyn Steter Alves, Kim, Jung Soo, mattia benedetti, Mizuho Nishioka, Omnia Sol, Pao Chutijirawong, Pavel Malakhov, Philip Ringler, Rachel Jungeun Oh, RAMON DE BENITO, Robin Moedder, Shaun Hu, Shenghan Gao, Sohyun Lee, Stephen Roddy, stochastic reverie, The Landscape is Dead, Tzuen Wu (Theo), Valkyrie Yao, Vera Gailis, yiyisogreen, zilion.

© Anna Gaby-Trotz & Richelle Forsey 2025

Proudly powered by WordPress | Theme: Dyad by WordPress.com.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en
The Wrong Biennale 2025

Difusión: captura de pantalla web Portal
JOELLE MCTIGUE

Titular: The Wrong Biennale: 7th Edition

Enlace:

<https://joellemctigue.com/blog/the-wrong-biennale/>

The screenshot shows a web browser displaying the Joelle McTigue website. The page features a navigation menu with links for Home, Art Fairs, Art Map, Art Books, City Guides, and Info. The main content area is titled "The Wrong Biennale: 7th Edition" and includes a large, bold headline "The Wrong Biennale." Below the headline, the date "November 3, 2025" and the author "Joelle McTigue's Blog" are displayed. The text of the article discusses the biennale's digital nature and its focus on AI's creative residue. A quote at the bottom states: "Counting its viewership in the millions, The Wrong just might be the world's largest art biennale – the digital world's answer to Venice." To visit, art lovers needn't purchase a plane ticket, book a hotel or queue outside. On the right side, there is a "PORTFOLIO" button and a list of related articles with titles like "Top Contemporary Art Fairs to Visit in 2025 - 2026" and "Entangled Legacies of Space: Shows To See During ARCOMadrid".

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025, proyecto **Composta**, comisariado por Ricardo Bodini, Camila Jordan, MarkleSparkles

Difusión: captura de pantalla web Portal JOELLE MCTIGUE

Titular: The Wrong Biennale: 7th Edition

Enlace:

<https://joellemctigue.com/blog/the-wrong-biennale/>

Screenshot of [Mycelium](#) section of the [Compost](#) Pavilion

4. Compost[^]: A Wrong Biennale Pavilion

Curated by [Ricardo Bodini](#), [Camila Jordan](#), and [MarkleSparkles](#)
Pavilion: [Compost](#)[^]

The paradox of AI overproduction inherently includes the unnatural curation process of image and text generation that creates millions for the selection of a few.

The Compost[^] Pavilion imagines a second life for these discarded by-products, transforming digital waste into raw material for collective creativity. Image and text become matter. Work decomposes and feeds new work.

The first phase of the Pavilion is [Mycelium](#) dives into this abyss, where trash becomes tissue. It questions, "What value is in a space where everything is expendable?"

The second phase, [Terra preta](#)[^] will open soon as a space for text speculation. My text work included in this phase is 'the archive dreams us: where light remembers wrongly, seventeen haiku', which explores how we interact with memory.

Compost[^] thrives on the detritus, the remnants of the algorithm's excess. This pavilion is no temple; it is a scrapyard, a factory of re-creation. From the wasted, we weave; from the rejected, we dream.

Digital Territory

The Wrong Biennale challenges us to reconsider what an art fair or biennial can be. It emphasises networked, global, screen-based, hybrid formats, resonating strongly with contemporary photography and lens-based practices migrating into video, AI, VR, and virtual Pavilions.

If you are in London, Trondheim, Mexico City, Münster, Porto, Valencia, Budapest, Moscow, or Toronto between November and March, check the Node section of The Wrong Biennial's homepage for in-person events. Some are one-night only, while others run for the season. Otherwise, the full network is reachable from your browser.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: captura de pantalla revista web
ART-MAGAZINE.AI

Titular: The Wrong Biennale: 7th Edition

Enlace: <https://www.art-magazine.ai/what-is-on/the-wrong-biennale-7th-edition>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: captura de pantalla revista web,
ARTFACTS

Titular: The wrong Biennale 2025/2026

Enlace: <https://artfacts.net/exhibition/the-wrong-biennale-2025-2026-the-wrong-biennale-alicante-2025>

The screenshot shows a web browser displaying the Artfacts website. The page title is "The Wrong Biennale 2025/2026". The main visual is a large black rectangle with the text "The Wrong Biennale." in white. Below this, there is a paragraph of text: "The Wrong Biennale's 7th edition, entitled 'The Wrong Returns' focuses on the artistic dimensions of artificial intelligence, features work by 1600+ artists, selected by 180+ curators, showcased in 100+ pavilions and embassies. Taking place from November 1st, 2025, to March 31st, 2026." Below the paragraph is a table with the following information:

Date	01 Nov 2025 - 31 Mar 2026
Year	2025
Organizer	The Wrong Biennale
Venue	The Wrong Biennale Partida Maitino 2. 03295 Alicante Spain

Below the table is a section titled "About this show" with the following text: "The Wrong Biennale's 7th edition, entitled 'The Wrong Returns' focuses on the artistic dimensions of artificial intelligence, features work by 1600+ artists, selected by 180+ curators, showcased in 100+ pavilions and embassies."

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: captura de pantalla web Portal
ARTSTICKER

Titular: The Wrong Biennale 2025-2026

Enlace:

<https://artsticker.app/en/events/105602>

Wrong Biennale 25-26 | Arts

artsticker.app/en/events/105602

Event Overview

Dates
November 1, 2025 – March 31, 2026.

Location
<https://thewrong.org>
with embassies worldwide.

Press & Media Contact
Jen Talbot.
thewrongbiennale@gmail.com

Event Information

The Wrong Biennale is a digital art biennial providing curated pavilions and interactive experiences accessible worldwide. The exhibition is fully online, with select offline embassies in galleries, institutions, and project spaces.

About The Wrong

Founded in 2013 by David Quiles Guilló, The Wrong Biennale operates as an open, decentralized platform for artists and curators to present digital art. The Wrong does not have a formal thematic focus, and each pavilion is curated independently. The Wrong has been awarded an honorary mention by the European Commission's S+T+ARTS initiative, and has recently joined the IBA - International Biennial Association as its newest institutional member.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión: captura de pantalla web Portal
ARTSTICKER

Titular: The Wrong Biennale 2025-2026

Enlace: <https://artsticker.app/en/events/105602>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale: captura de pantalla revista web, ISSUE WIRE

Titular: “Code Error” Project Joins The Wrong Biennale 2025-2026

Enlace: <https://www.issuewire.com/code-error-project-joins-the-wrong-biennale-20252026-1847505295107184>

IssueWire
How it Works About Us Editorial Writing Pricing Login Sign Up

“Code Error” Project Joins The Wrong Biennale 2025–2026

Multimedia project “Code Error” by JS Gallery by IMC has been officially selected to participate in the 7th edition of The Wrong Biennale, the world’s largest and most influential platform for digital and post-digital art, Nov 1 ’25 – Mar 31 ’26.

Los Angeles, California Nov 1, 2025 (IssueWire.com) - Curated by Julia Sysalova, the “Code Error” project brings together twelve artists from Europe and the USA, each working with visual and systemic distortions:

Nelya Akimova (Czech Republic), Oxana Akopov (USA), Consonance Ebb (USA), Svetlana Fenster (Cyprus), Julia Flit (UK), Ksenia Mazheyko (Spain), Liora Redman (USA), Alena Rezanova (USA), Veera Romanoff (Finland), Elisaveta Sivas (Estonia), Ghala Vasylenko (France), and Viktor Vinichenko (Spain).

Code Error The Wrong Biennale 2025

Its core idea: error is a form of life, mutation is the language of evolution, and breakdown is an act of freedom. At the heart of the inquiry is (artificial) intelligence, at once collaborator and adversary, and a mirror of natural systemic breakdowns in species, gender, and ecosystems. It provokes thought and becomes a tool through which artists generate new visual forms while confronting their own perceptual limits and exposing failures.

This Pavilion (digital participation) presented at The Wrong Biennale is the ongoing artistic research, the first stage of a Web Documentary, a constantly shifting, never-finished investigation. Each participant creates an “episode of error,” a line of code, and a personal visual language. Together, these episodes compose a dynamic archive that never stabilizes but continually transforms.

Explore “Code Error” and discover the participating artists through The Wrong Biennale’s page. Link: [CodeError - TheWrongBiennale](https://thewrong.org/CodeError-TheWrongBiennale) <https://thewrong.org/CodeError>

About the Project

“Code Error” explores twelve unique approaches to error, whether rooted in code, gender, or evolutionary processes, forming a layered field of investigation turned into an artistic strategy. The project affirms complexity, mutating identity, and the right of error to exist. Failures of code are seen not as malfunctions but as opportunities, where mutation becomes both survival and a path to the new.

About The Wrong Biennale

The Wrong Biennale is a digital art biennial providing curated virtual pavilions and interactive experiences accessible worldwide. The exhibition is fully online, with select offline embassies in galleries, institutions, and project spaces. A global network of digital pavilions and physical embassies hosted by curators, artists, and institutions worldwide. Each code connects people, ideas, and artworks in a collective choreography of curiosity. Founded in 2013 by David Quiles Guilló, The Wrong Biennale operates as an open, decentralized platform for artists and curators to present digital art. The Wrong does not have a formal thematic focus, and each pavilion is curated independently. The Wrong has been awarded an honorary mention by the European Commission’s S+T+ARTS initiative and has recently joined the IBA - International Biennial Association as its newest institutional member.

Location: Online at <https://thewrong.org> with select offline embassies worldwide

About Julia Sysalova: Julia Sysalova, Greece, is an Athens-based art curator, critic, and art communication educator, organizing art exhibitions across Europe and the USA. She is the Vice President at the Institute of Mediterranean Culture and is a respected Member of the AICA (International Association of Art Critics). In 2022, she established the Art Communication Online School, dedicated to guiding artists through the complexities of the art world.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de pantalla revista web.

DIGEST HEADFOUNDATION (Singapur)

Titular: The Wrong Way to look at Art And Why It Might Be Right

Enlace:

<https://digest.headfoundation.org/2025/09/21/the-wrong-way-to-look-at-art-and-why-it-might-be-right/>

The screenshot shows a web browser displaying an article from the Digest Head Foundation. The page features a navigation menu on the left with categories such as 'Science, Technology & Innovation', 'Arts, Culture & Society', 'Teaching & Learning', 'Inclusivity & Diversity', 'Crisis Management', 'Leadership & Management', 'Entrepreneurship & Employability', 'Globalisation & Regionalisation', 'Policy, Governance & Reform', and 'Future & Sustainability'. The main content area is titled 'Arts, Culture & Society' and 'The Wrong Way to Look at Art And Why It Might Be Right'. Below the title is a large, colorful, abstract image with the text 'THE WRONG WAY TO LOOK AT ART' and 'And Why It Might Be Right'. The article text begins with 'The Wrong Biennale is not a traditional art event. There are no museums, no galleries, and no opening night. Instead, it lives entirely online. It began in 2013 as a simple idea: What if anyone could create a digital art exhibition on the internet? No curators selecting who's in and who's out. No need for physical space, budgets, or permissions. Just creativity, access, and connection. Today, The Wrong Biennale is one of the largest digital art events in the world, with thousands of artists and dozens of online exhibitions called "pavilions," created by independent curators around the globe. These pavilions are websites, digital environments, or interactive spaces filled with images, videos, texts, and experiments. Some are simple. Some are strange. Many are fun. All are part of a growing global art movement.'

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en
The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura
de pantalla revista web.
DIGEST HEADFOUNDATION (Singapur)

Titular: The Wrong Way to look at Art And
Why It Might Be Right

Enlace:

<https://digest.headfoundation.org/2025/09/21/the-wrong-way-to-look-at-art-and-why-it-might-be-right/>

The upcoming 7th edition of The Wrong Biennale, scheduled to run from 1 November 2025 to 31 March 2026, reflects this ongoing evolution. It centres on the creative potential of AI in visual, sonic, textual, and audiovisual art, inviting artists to explore generative tools in new and personal ways. Importantly, this edition places emphasis not just on outcomes but on process. Artists are encouraged to document how their works are made — through prompts, sketches, iterations, and decision-making steps — revealing how human creativity interacts with machine systems. The result aims to open a conversation about agency, collaboration, and authorship in a hybrid creative future.

As the artist Nam June Paik foresaw decades ago, the artist of the future would not merely produce static objects, but rather flows of information shaped by technology as the new sculptural materials. The Wrong Biennale doesn't present finished works to be contemplated in silence; it offers entry points into dynamic, unpredictable environments. It reflects how digital spectatorship works today — fragmented, fast, and networked — but it also shapes it by asking us to pay attention differently.

Digital artwork is, ultimately, not a product but a pathway. It is an informational structure designed to lead to an experience, or rather, to the aesthetic conditions in which experience can occur. In this way, The Wrong is not simply an escape from the mainstream frameworks of contemporary art — biennials, museums, institutions — but a reformatting of them. It mirrors the strategies of informational routing used in those settings, yet transforms them into something more open, unstable, and unfinished.

Like every rupture in art history, The Wrong unsettles older definitions. But that, too, is art's role: not only to reflect culture, but to question it. And in doing so, it helps us

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Ethereal, (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025,

proyecto comisariado por Ping Ho,

The Distance of Blue

Difusión **The Distance of Blue**
(The Wrong Biennale 2025):

captura de pantalla web.

CURATORIAL PRACTICES

De la curadora Ping Ho, con
referencia al proyecto comisariado
The Distance of Blue

Enlace:

<https://www.pingho.art/curation>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en
The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de
pantalla revista web.
REFRESH MAGAZINE

Titular: Logging into The Wrong

Enlace: <https://www.refresh.art/reviews/the-wrong-biennale/>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en
The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de
pantalla revista web.
REFRESH MAGAZINE

Titular: Logging into The Wrong

Enlace: <https://www.refresh.art/reviews/the-wrong-biennale/>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de
pantalla revista web.
REFRESH MAGAZINE

Titular: Logging into The Wrong

Enlace: <https://www.refresh.art/reviews/the-wrong-biennale/>

Refresh Magazine

Curated by Lane Cepina and Stahl Sivastie, TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre, Trondheim, Norway.

November 14, 2025
Refresh Team

Share
Copy link
Bluesky LinkedIn

Refresh Newsletter
Join the refresh.art movement now.
Your email
Subscribe

JOHANNA ANDERSSON @ LARS BERGMAN Ålls Not

AI IS NOT INDIGENOUS

Scene OM Pavilion, Curated by Ziyang Wu, Rhett Tsai, Cao Siya. Assisted by Chen Zi, Yang Miaoran, Kan Zilian. Open Media Department, School of Intermedia Art, China Academy of Art, Hangzhou, China.

bed foot 002 (2025)

The Wrong Biennale is a digital art biennial providing curated virtual pavilions and interactive experiences accessible worldwide. The exhibition is fully online, with select offline embassies in galleries, institutions, and project spaces.

Dates:
November 1st, 2025 to March 31st, 2026.

Online at <https://thewrong.org>
with select offline embassies worldwide.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en
The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de
pantalla revista web.
REFRESH MAGAZINE

Titular: Logging into The Wrong

Enlace: <https://www.refresh.art/reviews/the-wrong-biennale/>

The screenshot shows a web browser displaying an article from Refresh Magazine. The article title is "The Resonant Model of The Wrong Biennale". The date is November 14, 2025, and it is by the Refresh Team. There are social media share buttons for Copy link, Bluesky, and LinkedIn. A newsletter sign-up form is also visible. The article text discusses the biennale's decentralized, networked ecosystem, its mission since 2013, and its focus on AI-generated art. It mentions six conceptual sections: Genesis, Reflection, Error, Collapse, Renewal, and Nodes. Two images of artworks are shown with captions: "Anything But This, Pavilion Curated by Emily #Alicia and Jiaqi Liu, Santa Barbara & Chicago, USA" and "Blanca Espinoza Arroyo - Kröner, Perspicua Pavilion, Curated by Laurent Bouchard, André Marin, Joya Yelanda, Montreal, Canada".

Refresh Magazine

The Resonant Model of The Wrong Biennale

November 14, 2025
Refresh Team

Share
Copy link
Bluesky LinkedIn

Refresh Newsletter
Join the refresh.art movement now.
Your email
Subscribe →

The Wrong is not an art event in the traditional sense; it is a decentralized, networked ecosystem. Founded in 2013 by David Quiles Guilló, its mission to create a global, open platform for digital art continues to evolve in significant and noteworthy ways with its seventh edition.

This year, the biennale is distinguished by the conceptual and critical rigor of its Pavilions. The curators have responded to the theme of artificial intelligence with a remarkable depth of inquiry, resulting in a "constellation" of online exhibitions that are both intellectually and aesthetically engaging. The ambition of the curatorial proposals is notable, moving beyond simple showcases of AI-generated art to build nuanced arguments about technology, authorship, and creativity. This decentralized model gives each curator the freedom to construct their own context, resulting in a radical and deeply rewarding diversity of perspectives.

The biennale's structure is a work of art in itself, its life cycle is articulated through six conceptual sections: *Genesis*, *Reflection*, *Error*, *Collapse*, *Renewal*, and *Nodes*. This framework transforms the biennale from a simple exhibition into a dynamic, self-aware system that is fascinating to witness in action.

Anything But This, Pavilion
Curated by Emily #Alicia
and Jiaqi Liu, Santa
Barbara & Chicago, USA

Blanca Espinoza Arroyo - Kröner,
Perspicua Pavilion, Curated
by Laurent Bouchard,
André Marin, Joya
Yelanda, Montreal, Canada

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de pantalla revista web.

BMA, BRAGA MEDIA ARTS (PORTUGAL)

BMA es un reconocimiento por la UNESCO a la ciudad de Braga por su liderazgo en el desarrollo de las artes mediáticas

Titular: Open Call: The Wrong Biennale looks for artists to join the exhibition Moons, Castles, Trees

Enlace: <https://www.refresh.art/reviews/the-wrong-biennale/>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025) y **Ethereal** (2025)

Obras seleccionadas en

The Wrong Biennale 2025

Difusión The Wrong Biennale 2025: captura de pantalla revista web.

BMA, BRAGA MEDIA ARTS (PORTUGAL)

BMA es un reconocimiento por la UNESCO a la ciudad de Braga por su liderazgo en el desarrollo de las artes mediáticas

Titular: Open Call: The Wrong Biennale looks for artists to join the exhibition Moons, Castles, Trees

Enlace: <https://www.refresh.art/reviews/the-wrong-biennale/>

Braga Media Arts

Index Circuito News PT EN

Founded in 2013 in Copenhagen, Denmark, The Wrong Biennale is a global art event dedicated to creating and promoting artistic creativity on virtual, physical, and hybrid platforms. Over the last decade, the biennale has functioned as a laboratory, a network of networks, an exhibition of exhibitions, becoming a reference point on the digital art scene, which has already given visibility to the work of more than 10,000 artists through more than 800 digital and physical exhibitions curated by artists from every continent.

Horses strolling through the castle ruins, resting in the turpentine trees, dancing beneath a strawberry Moon. These dream-like images, inspired by the lyrics of Nick Cave's 'Cinnamon Horses', form a springboard into synthetic, imagined realities. Based on these fictional realities, The Wrong Biennale is launching the open call that accompanies its 7th edition.

In this new edition, the biennial is looking for painters, photographers, writers, poets, illustrators, sculptors, sound artists, generative artists, urban artists, etc. who explore Artificial Intelligence as a catalyst for radical innovation, inclusion, and innovative artistic expression. To join the initiative, each artist or group should send an email to join@chronotopes.net with one to six still image proposals (no video or animation), accompanied by a short description and biographical note (the images should be sent via a Swiss Transfer link and should not be attached to the email).

The 30 selected works will be presented online and/or physically at the 'Moons, Castles, Trees' exhibition, hosted by the biennial from 1 November 2025 to 31 March 2026 in Copenhagen (Denmark). The open call is completely free and runs until 15 September 2025. More information is available on The Wrong Biennale website.

Braga Media Arts

unesco

Social Media
Facebook
Instagram

Contacts
info@bragamediaarts.com
comunicacao@bragamediaarts.com
253 142 200 (call to national landline)

Privacy Policy

Subscribe Newsletter

Copyright 2025
© Braga Media Arts

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025

proyecto **Composta**, comisariado por

Ricardo Bodini

Camila Jordan

MarkleSparkles

Difusión: captura de pantalla web del certamen

Compost,

con acceso a la obra desde la propia web

Enlace:

https://www.ricardobodini.com/compost_mycelium/

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en The Wrong Biennale 2025

proyecto **Composta**, comisariado por

Ricardo Bodini
Camila Jordan
MarkleSparkles

Difusión: captura de pantalla de acceso a la obra en canal promocional del certamen en plataforma Youtube

Enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=yQOrqohq3Kg&t=16s>

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en Reflections
2025

Digital Art Showcase 12/25
New York

comisariado por:
Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Difusión: captura de pantalla de acceso a la obra en canal
promocional del certamen en plataforma Youtube

Enlaces:

<https://vimeo.com/1146603721?share=copy&fl=sv&fe=ci>

<https://www.youtube.com/watch?v=nXfboLONEcU>

Indicios de calidad e impacto científico

Open call Rfleecciones 2025

comisariado por:

Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Captura de pantalla con directrices del certamen y requerimientos

Traducción:

Reflections 2025 es una innovadora muestra de arte digital de fin de año en la ciudad de Nueva York, que **reúne a creadores locales y artistas digitales internacionales** para una noche de experimentación visual inmersiva. Organizado por The Visceral Glitch, este evento curatorial destaca lo mejor del arte glitch, el arte generado por IA, las visuales basadas en código, las experiencias de RA y los formatos digitales experimentales; todas **obras seleccionadas por su capacidad para conectar, provocar y reflejar el cambiante panorama digital de 2025**.

Esta edición especial de Reflections se centra en el arte digital con peso: piezas que perduran en la mente, desafían la percepción y capturan los cambios emocionales y tecnológicos del año.

Disfruta de la presentación en vivo el 18 de diciembre de 2025 en The Skinny, ubicado en 174 Orchard St., Lower East Side, Nueva York, NY, el escenario perfecto para una noche de creatividad digital innovadora.

Únete a nosotros en Nueva York para disfrutar de uno de los eventos de arte digital más esperados.

Enlace:

<https://webbiesocial.com/open-calls/reflections-of-2025-digital-glitch-art-showcase>

The screenshot displays the 'Reflections of 2025 - Digital Glitch Art Showcase' page on the Webbie Social platform. The page features a dark background with a vibrant, pixelated digital glitch art aesthetic. The main heading reads 'OPEN CALL REFLECTIONS 2025 DIGITAL GLITCH ART SHOWCASE' with a deadline of 'DECEMBER 16TH, 2025'. Below this, the text describes the showcase as a cutting-edge end-of-year digital art event in New York City, highlighting local creators and international digital artists. It mentions that the event is hosted by The Visceral Glitch and will feature a live show on December 18th, 2025, at The Skinny, located at 174 Orchard St., Lower East Side, New York, NY. The page also includes submission requirements, such as the format being 'Any', the aspect ratio being '16:9 - Landscape', and the on-chain status being 'Any'.

Indicios de calidad e impacto científico

Difusión en medios especializados

Artificial Bloom (2025)

Obra seleccionada en Reflections
2025

Digital Art Showcase 12/25
New York

comisariado por:
Daniel Kramer (Visceral Glitch)

Difusión: Portal web The Visceral Glitch
Incluyecndo información y enlace a video
del certamen

Enlace:

<https://www.youtube.com/channel/UCQ4llmTCp-bP5HgmGkZ4QfQ>

